

MUSIQA MAKTABLARINING BOLALAR HAYOTIDA TUTGAN O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7014457>

Arzikulova Roxat Xoshimovna

Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani

Go'zalkent qo'rg'oni 23-son BMSM o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada musiqa maktablarining bolalar hayotida tutgan o'rni haqida fikr-mulohazalar bildirildi.*

Kalit so'zlar : *musiqa, qobiliyat, ashula, ritm, estetik did, tarbiya.*

Musiqa darslari bolaga har tomonlama yordam berishi, tevarak-atrofni obrazli - emotsional idrok etishi va bola xarakterining shakllaishiga ta'sir ko'rsatishi uchun musiqa tarbiyasining maqsadidan kelib chiqib bolalar hayotida muhim o'rin tutadi

1. Bolaning musiqaviy qobiliyatini rivojlantiradi.

2. Bolalarni ashula aytish va musiqaviy-ritmik malakalarga o'rganadi. Ularda musiqani qabul qilish, his etish va tushunish qobiliyatlarini tarbiyalaydi.

3. Bolada badiiy - ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi

Musiqaviy estetik tarbiya masalalari bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. Bola shaxsining shakllanishi jarayonida uning estetik madaniyat asosidagi har tomonlama badiiy rivojlanishi tarbiyachidan jiddiy mas'uliyat talab qiladi.

Bolalar musiqa va san'at maktabining asosiy maqsadi yosh avlodning musiqa va san'at turlariga qiziqishi va qobiliyatini rivojlantirish, ijtimoiy faolligini oshirish, ularni xalqimiz an'alariga va milliy qadriyatlarimizga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy va ma'rifiy saviyasini har tomonlama oshirishdan iborat.

Quyidagilar bolalar musiqa va san'at maktabining asosiy vazifalari hisoblanadi:

o'quvchilarning ma'naviy va estetik rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratish;

o'quvchilarning iste'dodini har tomonlama kamol toptirish, madaniy saviyasini yuksaltirish;

o'quvchilarni milliy va jahon musiqasi, tasviriy san'atning yuksak namunalaridan va o'zbek xalqining mumtoz musiqa merosi durdonalaridan bahramand bo'lishi uchun zarur sharoitlar yaratish;

milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarni uzviy birlashtirish asosida o'quvchilarda yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirish;

o'quvchilarga umumiy musiqa, xoreografiya, teatr san'ati, tasviriy va amaliy san'at yo'nalishlari bo'yicha bilimlarning boshlang'ich asoslarini o'rgatish orqali ularni musiqa va san'at olamiga jalb etish;

iqtidorli o'quvchilarni musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha o'rta maxsus, professional ta'lim muassasalarida o'qishini davom ettirish uchun tayyorlash.

Bolalar musiqa va san'at maktabida o'quvchilarga ta'lim berish yakka tartibda yoki bir xil yoshdagi va turli yoshdagi bolalar guruhlarida ularning qiziqishlariga ko'ra bir yoxud bir necha ta'lim yo'nalishlari bo'yicha amalga oshiriladi.

Bolalar musiqa va san'at maktabida o'quv-tarbiyaviy ishlar O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan o'quv rejalari va o'quv dasturlari asosida amalga oshiriladi.

Bolalar musiqa va san'at maktabida o'quv-tarbiya jarayonini tashkil qilish uchun muassasa direktorining buyrug'i asosida ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bo'linmalar tashkil etilishi mumkin.

Musiqa mashg'ulotlari jarayonida bola hayotiy voqelikni musiqiy obrazlar orqali idrok etib boradi. Bolalar yoshiga mos musiqa asarlari kichkintoylarda unutilmas taassurot qoldiradi, ularning ruhiy dunyosini boyitadi. Musiqa maktablari sharoitidagi musiqaviy tarbiya badiiy adabiyot va tasviriy san'at bilan uzviy bog'langan holda amalga oshiriladi.

Musiqa tinglash faoliyatida musiqiy idrok, musiqiy dunyoqarash shakllanadi. Bu faoliyatda bolalar musiqa tinglab, uni bevosita idrok eta boshlaydilar. Bu esa ularning musiqiy tafakkurlarini shakllantiradi, shuningdek, ularda musiqiy dunyoqarash ham shakllanib boradi. Tinglangan musiqiy asar haqida mulohaza yurita boshlaydilar. Musiqa mashg'ulotlarida qo'shiq kuylash bolalarga ijobiy ta'sir yetibgina qolmay, ularning musiqiy didi va musiqiy dunyoqarashi shakllanishiga ham samarali ta'sir qiladi. Shu bois maqbul mazmun va metodikada berilgan musiqiy bilimlar majmuasi bolalarda musiqaga barqaror qiziqishni tarbiyalaydi, muhimi ular yaxshi musiqani, janrlarni, xalq va mumtoz musiqasini ajratishga o'rganadilar.

Musiqali harakatlar, cholg'uchilik va ijodkorlik faoliyatlarini amalga oshirishda o'yin uslublaridan keng foydalanish tavsiya yetiladi. Ushbu faoliyatlar zamiri ko'proq o'yin xususiyatlari bilan bog'liqdir. Yangi o'quv dasturida tinglash va kuylash uchun asarlar talab darajasida berilgan. Bu rahbarlarga musiqiy asarlarni guruh imkoniyatlari va o'quv yilining muhim sanalariga muvofiq tarzda tanlab o'qitish imkoniyatlarini beradi. Ayni bir paytda rahbar dasturga kiritiladigan ammo, badiiy yuksak, tarbiyaviy jihatdan muhim, Bolalarinng kichik yoshlik xususiyatlariga, idrok amaliyotiga mos bo'lgan yangi asarlaridan keng foydalanish xuquqiga ham egadir. Nota

savodi, cholg'uchilik, raqs va harakatlar, shuningdek musiqa ijodkorligi faoliyatida tavsif yetilgan asarlar ham shartli ravishda berilgan.

Mashg'ulot sharoitiga qarab ularni almashtirish mumkin. Bu esa mashg'ulotlarni rejalashtirishda va mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rishda ijodiy yondoshishni toqozo yetadi.

Musiqa – bolalar estetik tarbiyasida asosiy o'rin tutadi. Bolalar musiqiy estetik madaniyatini shakllantirish muammosi asrlar davomida ilm ahli uchun dolzarb muammo bo'lib kelgan. Chunki jamiyat ma'naviyatini shaxs ma'naviyatining yuksakligi, qolaversa, bolalarning musiqiy estetik madaniyatning shakllanganlik darajasi tashkil yetadi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa mashg'ulotlari imkon darajasida tashkil etilgan. Bolalarni musiqiy madaniyatini shakllantirishdan pirovard maqsadimiz xalq farovonligi, yurt tinchligi, Vatan taraqqiyotini o'zida mujassam qilgan Ozod va obod Vatan quradigan barkamol shaxslarni tarbiyalashdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qudratov, N. Tolliboyev. “ Boshlang'ich sinf musiqa darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rganish”.- Toshkekt. Fan, 2007-yil.
2. PI. Nurmatov. “ Musiqa va estitik madaniyat” -Foshkent, F.D.P.U. 1995-yil.
3. G.Sharipova "Maktabda musiqa o'qitsh uslubiyati" - F.: 2000 yil.